

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati
OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахьярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOIIY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOIIY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVIY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOIIY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOIIY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UDK:091.2

Teshayev Nutfullo Nasrulloevich
Buxoro Davlat Universiteti
falsafa fanlari nomzodi, dotsent
reshaev_nutfullo@mail.ru
(O'zbekiston, Buxoro)

**YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY
YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI**
(ijtimoiy-falsafiy taxlil)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397502>

ANNOTATSIYA

Maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyotda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning ma'naviy omillari va mafkuraviy tamoyillarining xalqimiz hayotidagi ijtimoiy-jihatlarini tahlil etilgan. Yurtimizda barro etilayotgan fuqarolik jamiyati, uning o'ziga xos xususiyatlarini va ma'naviy omillarini aniqlash, o'rganish zarurati ham shu bilan bog'liqdir. Shunki, har bir mustaqil mamlakat o'zining taraqqiyot yo'lini va barro etayotgan jamiyatini bilishga, uning yashash va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlab olishga ehtiyoj sezishi shubhasiz Fuqarolik jamiyati barro etilishi o'zining xilma-xil milliy jihatlariga ega bo'lishi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir.

Kalit so'zlar: «Ma'naviyat», «Ma'naviy omil», «Moddiy omil», «Fuqarolik jamiyati», «Milliy ma'naviyat», «Umuminsoniy ma'naviyat», «Inson omili», «Inson ma'naviyati», «Ma'naviy qadriyatlar», «Ma'naviy ehtiyojlar».

Тешаев Нутфулло Насруллоевич,
(Узбекистан, Бухара)

**ЗНАЧЕНИЕ ДУХОВНЫХ ФАКТОРОВ И ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ В
РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ
(СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ)**

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются духовные факторы и идеологические принципы развития гражданского общества в развитии Нового Узбекистана и социальные аспекты в жизни нашего народа. С этим связана необходимость выявления и изучения формирующегося в нашей стране гражданского общества, его уникальных особенностей и духовных факторов. Поэтому каждой независимой стране, несомненно, необходимо знать свой путь развития и общество, которое она строит, определять законы своего существования и развития.

Ключевые слова: «Духовность», «Духовный фактор», «Материальный фактор», «Гражданское общество», «Национальная духовность», «Всемирная духовность»,

«Человеческий фактор», «Духовность человека», «Духовные ценности», «Духовные потребности».

Teshaev Nutfullo Nasrulloevish,
(Uzbekistan, Bukhara)

**THE IMPORTANCE OF SPIRITUAL FACTORS AND SPIRITUAL RENEWAL IN THE
DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN THE NEW UZBEKISTAN
(SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS)**

ABSTRACT

The article analyzes the spiritual factors and ideological principles of the development of civil society in the development of New Uzbekistan and social aspects in the life of our people. Related to this is the need to identify and study the civil society emerging in our country, its unique characteristics and spiritual factors. Therefore, every independent country undoubtedly needs to know its path of development and the society it is building, and determine the laws of its existence and development.

Keywords: "Spirituality", "Spiritual factor", "Material "Civil society", "National spirituality", "Human factor", "Human spirituality", "Spiritual values", "Needs".

KIRISH

O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini barpo etish vazifasini ma'naviy yangilanishlarsiz amalga oshirib bo'lmaydi. Jamiyat rivojining ma'naviy omillari nafaqat ushbu xususiyatlar, balki o'z tarkibiy qismiga ular bilan bog'liq ancha keng jihatlarni birlashtirgan murakkab tuzilmali sifatdir. Ana shu asosda biz bir qator ijtimoiy ma'nolarni o'zida jamlagan va jamiyat rivojining ma'naviy omillarini tavsiflovchi asosiy xususiyatlarni ko'rib chiqamiz.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ilmiy bilishning analiz va sintez, analogiya, induksiya, tarixiylik va mantiqlik uslublaridan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili. Maqolada mamlakatimiz prezidenti Sh. Mirziyoyevning asarlari va faylasuf olimlarning O'zbekistonda fuqarolik jamiyati rivojlanishi va jamiyat ma'naviy yangilanishida ma'naviy omillarning ahamiyatiga oid asarlaridan foydalanildi. Sh. Mirziyoyev (Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. 2022).

A. Begmatov va boshq. (Rahbar va yangicha tafakkur 2005). M. Bekmurodov. (Bunyodkor shaxs ma'naviyati va mehnat tarbiyasi 2016). Z. Mo'minova. (Ma'naviy borliqning sinergetik tahlili 2016). E. Yusupov (Inson kamolotining ma'naviy asoslari 1998). A. Xolbekov (O'zlikni anglash /Jamiyat va boshqaruv 2007.-№ 4.-B. 83.) N. N. Teshayev (Milliy ma'naviyat va milliy o'zlikni anglash. Ilmiy-ma'rifiy risola. 2016).

MUXOKAMA VA NATIJALAR

«Jamiyat rivojining moddiy omillari» va «Jamiyat rivojining ma'naviy omillari» tushunchalarini ham bir-biridan mutlaq ajratish va ularni qarama qarshi qo'yish ham metodologik jihatdan xato hisoblanadi.

Bu esa, o'z navbatida, har qanday jamiyatning ma'naviyatini yuksaltirish orqaligina iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligidan dalolat beradi. Birini boshqasiga qarama-qarshi qo'yish, birini bo'rttirish, mutlaqlashtirish, qolganlarini mensimaslik yoki ikkinchi darajali, deb o'ylash ko'plab xato va yanglishishlar, yo'qotishlarga olib kelishi mumkinligini unutmazlik lozim». [Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati 512].

«Ma'naviy hayotning mavjud bo'lgan va hozirda mavjud ayrim jihatlarni ko'rib chiqish asosida uning ijtimoiy, tarixiy, iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ekologik, madaniy, sinergetik, axborot, ta'lim va boshqa ma'nolarda ajralib turilishi haqidagi xulosaga kelish mumkin». [Mo'minova Z. Ma'naviy borliqning sinergetik tahlili 2016]. Ma'naviy hayotning bu turlari (turchalari) bir biridan farqlanadi, chunki ushbu makonlarning yo'nalishlari bir biridan butkul farq qiladi. Uning barcha yo'nalishlari - eng asosiy va belgilovchi alomatidir. Agar ma'naviy hayotning yo'nalishlari va

xususiyatlari farqli bo'lsa, unda unga xos xilma-xil turlarining o'zi ham bir-biridan farqli ekanligi shubhasizdir. Bugungi qarashlarga ko'ra, inson iva ijtimoiy sub'ektlar jamiyat irivojining ma'naviy omillari mag'zini tashkil etadigan va uning itarkibiy qismlaridan biri bo'lgan insonning ichki ruhiy olamiga va uning o'z-o'zini anglashiga alohida e'tibor qaratish zarur». [Xolbekov A. O'zlikni anglash /Jamiyat va boshqaruv 2007]. Bu sohada, bizning nazarimizda «Ma'naviy omillar» asosiy tushunchadir, chunki unda biz so'z yuritgan hodisalar to'g'risidagi eng muhim xususiyatlar aks etadi.

Ayni paytda, «Ma'naviy omil» tushunchasi har bir insonning kasbiy yo'nalishini yaratuvchi ahamiyatli shaxsiy me'zonlar va shuning dek uning ma'naviy rivojlanishi omillari, mexanizmlari orqali yuzaga chiqadi. «Insonning ma'naviy omillarida unga xos bo'lgan kechinmalari va hissiyotlari ham o'z aksini topadi». [Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari 1998]. «Jamiyatning ma'naviy omillari» tushunchasini ma'no-mazmuni va uning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishda ushbu omilning tegishli xususiyatlari bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi.

Jamiyat rivojining ma'naviy omillari barqaror tashqi salbiy ta'sirlarga nisbatan doimiylik va qarshi harakat qilish xususiyatiga ega, bu ularga nisbatan «immunitet», o'z axloqiy me'yorlarini, orzu umidlarini, e'tiqodi va tamoyilini hayot davomida olib borish ko'nikmasidir. Boshqalar uchun o'z ichki salohiyatini sarflaydi. Ushbu kuch ma'naviylikning tarkibiy bo'g'inlari o'rtasidagi yaqin o'zaro aloqani ta'minlaydi va ichki aloqalarga ega bo'lgan (modallik ichidagi va kup modalli) ma'naviylik bo'g'inlari (haqiqat, fazilat, go'zallik) o'rtasidagi aloqalar xususiyatidan iborat bo'lgan holatlarda to'la namoyon bo'ladi. Mazkur aloqalar funksional jarayonlardan iborat bo'lib, ularni harakatchanlik va o'zaro ta'sir farqlab turadi, buning natijasida ontogenezdagi shaxsning ma'naviy va mafkuraviy-madaniy tiklanishi va rivojlanishini kuzatish, negizning tizim tashkil etuvchi xossasini aniqlash mumkin.

Ruhiylikni tahlil qilishga kirishmagan holda uning ma'naviy borliqda mavjud bo'lishi va g'oyalar dunyosi qonunlariga ko'ra amal qilishi, insonning bu sohadagi ehtiyojlarga ega bo'lishi, eng ezgu g'oyalar va hayotning oliy qadriyatlariga (ma'naviy ideallarga) intilish, ularning ba'zilariga erishish va ega bo'lish demakligini ta'kidlash lozim. Ma'naviyat dunyosida sub'ekt nafaqat hozirda balki o'tmishda va kelajakda mavjud bo'ladigan butun insoniyatning bir qismidir. Bunday ma'noda, jamiyat rivojining ma'naviy omillari oldingi avlodlar tajribasini jamlaydi, davr sinovidan o'tgan, bir necha avlod omillari da o'z zarurligini isbotlagan narsalarni saqlab qoladi. Ya'ni, har bir inson go'yoki bir necha dunyolarda yashaydi, ulardan birinchisi – uning o'zi, ikkinchisi – yaqin atrofi, oilasi, do'stlari, ustoz va shogirdlari, uchinchi – bu uning ishi, amali, faoliyati, to'rtinchisi – Vatani, yashaydigan hududi, beshinchisi – butun dunyo, umuminsoniyatdir. Insoniy qadriyatlar va an'analar o'rtasidagi aniq chegarani topishning ham iloji yo'q. Inson omillarining mazmuni fizik makondagi me'zonlar ekvivalentlari bilan belgilanmagan, u bir vaqtning o'zida shaxsning ichki makoniga, uning tashqi dunyosiga va jamiyat rivojining omillariga tegishlidir. «Inson ma'naviy omillari uning ichki olamisiz, odam zotining ushbu olamdagi omillari borasidagi fikri va muayyan yo'nalishdagi mehnatisiz mavjud bo'la olmaydi» [Bekmurodov M. Bunyodkor shaxs ma'naviyati va mehnat tarbiyasi 2016]. Jamiyat rivojining ma'naviy omillari barcha umuminsoniy qadriyatlarni o'zida qamrab olgan bo'lib, ijtimoiy hayotdan farqli o'laroq, o'z mavjudlik tarzini saqlab qolishga qodirdir. Chunki ijtimoiy hayot tabiiy, iqtisodiy va boshqacha mezonlarning bevosita ta'siri ostida amalga oshib, o'z navbatida qandaydir tarzda namoyon bo'lib turadi. Bundan farqli tarzda, jahon hamjamiyatining ma'naviy omillari esa, o'z milliy (ham ma'naviy, va axloqiy muammolarni o'z ijodiy izlanishlari markazlariga qo'yayotganlariga qaramasdan bu tushuncha o'zining munosib talqiniga ega bo'lmadi.

Binobarin, o'z navbatida bu ijtimoiy-siyosiy talqinda «Jamiyat rivojining ma'naviy omillari» tushunchasiga mualliflik ta'rifini berishni zaruratga aylantiradi. «Ayni paytda, ushbu tushuncha bu boradagi qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va texnologiyalarni tizimini anglash va yaratish, ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatning oliy yutuqlari vorisligi, an'analar va innovasiyalar muloqotini, jamiyat tafakkuri va kelajak strategiyasini barpo etishga qodir bo'lgan keng qamrovli va boshqariladigan ma'naviy jarayonlarni birlashtiradi. O'z navbatida bu, muayyan shaxslar, ayniqsa rahbarlarning ongi va tafakkuriga bog'liq jarayonlarda ham aks etadi».[Begmatov A., Aliyeva K., Abdushukurov B. Rahbar va yangicha tafakkur, 2005].

XULOSA

«Jamiyat rivojining moddiy omillari» va «Jamiyat rivojining ma'naviy omillari» tushunchalarini ham bir-biridan mutlaq ajratish va ularni qarama qarshi qo'yish ham metodologik jihatdan xato hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, har qanday jamiyatning ma'naviyatini yuksaltirish orqaligina iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligidan dalolat beradi. Birini boshqasiga qarama-qarshi qo'yish, birini bo'rttirish, mutlaqlashtirish, qolganlarini mensimaslik yoki ikkinchi darajali, deb o'ylash ko'plab xato va yanglishishlar, yo'qotishlarga olib kelishi mumkinligini unutmazlik lozim». [Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati 512]. «Ma'naviy hayotning mavjud bo'lgan va hozirda mavjud ayrim jihatlarini ko'rib chiqish asosida uning ijtimoiy, tarixiy, iqtisodiy, madaniy, siyosiy, ekologik, madaniy, sinergetik, axborot, ta'lim va boshqa ma'nolarda ajralib turilishi haqidagi xulosaga kelish mumkin». [Mo'minova Z. Ma'naviy borliqning sinergetik tahlili 2016]. Ma'naviy hayotning bu turlari (turchalari) bir biridan farqlanadi, chunki ushbu makonlarning yo'nalishlari bir biridan butkul farq qiladi. Uning barcha yo'nalishlari - eng asosiy va belgilovchi alomatidir. Agar ma'naviy hayotning yo'nalishlari va xususiyatlari farqli bo'lsa, unda unga xos xilma-xil turlarining o'zi ham bir-biridan farqli ekanligi shubhasizdir. Bugungi qarashlarga ko'ra, jamiyat rivojining ma'naviy omillari o'z navbatida, ijtimoiy-falsafa nuqtai nazaridan, uning tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan siyosiy voqe'likni ma'naviy rasional-nazariy o'zlashtirish hamdir. Uning vazifasii – inson va jamiyati omillari, ong va fikr yo'nalishini ibelgilash, mohiyati - ijtimoiy-ruhiy vai siyosiy-huquqiy faoliyat sohasining io'ziga xos namoyoni bo'lishidir. «Bunda inson iva ijtimoiy sub'ektlar jamiyat irivojining ma'naviy omillari mag'zinii tashkil etadigan va uning itarkibiy qismlaridan biri bo'lgan insonning ichki ruhiy olamiga va uning o'z-o'zinii anglashiga alohida e'tibor qaratish zarur». [Xolbekov A. O'zlikni anglash /Jamiyat va boshqaruv 2007]. Insonning shu mazmundagi ichki olami ma'naviy omillar va turli ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni yaratish, o'zlashtirish, saqlash va tarqatishdan kelib chiqadi. Bu sohada, bizning nazarimizda «Ma'naviy omillar» asosiy tushunchadir, chunki unda biz so'z yuritgan hodisalar to'g'risidagi eng muhim xususiyatlar aks etadi. Ayni paytda, «Ma'naviy omil» tushunchasi har bir insonning kasbiy yo'nalishini yaratuvchi ahamiyatli shaxsiy me'zonlar va shuningdek uning ma'naviy rivojlanishi omillari, mexanizmlari orqali yuzaga chiqadi. «Insonning ma'naviy omillarida unga xos bo'lgan kechinmalari va hissiyotlari ham o'z aksini topadi». [Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari 1998]. «Jamiyatning ma'naviy omillari» tushunchasini ma'no-mazmuni va uning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishda ushbu omilning tegishli xususiyatlari bilan taqqoslash orqali amalga oshiriladi.

Fikrimizcha, jamiyat rivojining ma'naviy omillari barqaror tashqi salbiy ta'sirlarga nisbatan doimiylik va qarshi harakat qilish xususiyatiga ega, bu ularga nisbatan «immunitet», o'z axloqiy me'yorlarini, orzu umidlarini, e'tiqodi va tamoyilini hayot davomida olib borish ko'nikmasidir. Boshqalar uchun o'z ichki salohiyatini sarflaydi. Ushbu kuch ma'naviylikning tarkibiy bo'g'inlari o'rtasidagi yaqin o'zaro aloqani ta'minlaydi va ichki aloqalarga ega bo'lgan (modallik ichidagi va kup modalli) ma'naviylik bo'g'inlari (haqiqat, fazilat, go'zallik) o'rtasidagi aloqalar xususiyatidan iborat bo'lgan holatlarda to'la namoyon bo'ladi. Mazkur aloqalar funksional jarayonlardan iborat bo'lib, ularni harakatchanlik va o'zaro ta'sir farqlab turadi, buning natijasida ontogenezdagi shaxsning ma'naviy va mafkuraviy-madaniy tiklanishi va rivojlanishini kuzatish, negizning tizim tashkil etuvchi xossasini aniqlash mumkin. Ruhiylikni tahlil qilishga kirishmagan holda uning ma'naviy borliqda mavjud bo'lishi va g'oyalar dunyosi qonunlariga ko'ra amal qilishi, insonning bu sohadagi ehtiyojlarga ega bo'lishi, eng ezgu g'oyalar va hayotning oliy qadriyatlariga (ma'naviy ideallarga) intilish, ularning ba'zilariga erishish va ega bo'lish demakligini ta'kidlash lozim. Ma'naviyat dunyosida sub'ekt nafaqat hozirda balki o'tmishda va kelajakda mavjud bo'ladigan butun insoniyatning bir qismidir. Bunday ma'noda, jamiyat rivojining ma'naviy omillari oldingi avlodlar tajribasini jamlaydi, davr sinovidan o'tgan, bir necha avlod omillari da o'z zarurligini isbotlagan narsalarni saqlab qoladi. Ya'ni, har bir inson go'yoki bir necha dunyolarda yashaydi, ulardan birinchisi – uning o'zi, ikkinchisi –yaqin atrofi, oilasi, do'stlari, ustoz va shogirdlari, uchinchisi – bu uning ishi, amali, faoliyati, to'rtinchisi – Vatani, yashaydigan hududi, beshinchisi – butun dunyo, umuminsoniyatdir. Insoniy qadriyatlar va an'analar o'rtasidagi aniq chegarani topishning ham iloji yo'q. Inson omillarining mazmuni fizik makondagi me'zonlar ekvivalentlari bilan belgilanmagan, u

bir vaqtning o'zida shaxsning ichki makoniga, uning tashqi dunyosiga va jamiyat rivojining omillariga tegishlidir. «Inson ma'naviy omillari uning ichki olamisiz, odam zotining ushbu olamdagi omillari borasidagi fikri va muayyan yo'nalishdagi mehnatisiz mavjud bo'la olmaydi» [Bekmurodov M. Bunyodkor shaxs ma'naviyati va mehnat tarbiyasi 2016]. Jamiyat rivojining ma'naviy omillari barcha umuminsoniy qadriyatlarni o'zida qamrab olgan bo'lib, ijtimoiy hayotdan farqli o'laroq, o'z mavjudlik tarzini saqlab qolishga qodirdir. Chunki ijtimoiy hayot tabiiy, iqtisodiy va boshqacha mezonlarning bevosita ta'siri ostida amalga oshib, o'z navbatida qandaydir tarzda namoyon bo'lib turadi. Bundan farqli tarzda, jahon hamjamiyatining ma'naviy omillari esa, o'z milliy (ham ma'naviy, va axloqiy muammolarni o'z ijodiy izlanishlari markazlariga qo'yayotganlariga qaramasdan bu tushuncha o'zining munosib talqiniga ega bo'lmadi. Binobarin, o'z navbatida bu ijtimoiy-siyosiy talqinda «Jamiyat rivojining ma'naviy omillari» tushunchasiga mualliflik ta'rifini berishni zaruratga aylantiradi. «Ayni paytda, ushbu tushuncha bu boradagi qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va texnologiyalarni tizimini anglash va yaratish, ma'naviyat, ma'rifat va madaniyatning oliy yutuqlari vorisligi, an'analar va innovasiyalar muloqotini, jamiyat tafakkuri va kelajak strategiyasini barpo etishga qodir bo'lgan keng qamrovli va boshqariladigan ma'naviy jarayonlarni birlashtiradi. O'z navbatida bu, muayyan shaxslar, ayniqsa rahbarlarning ongi va tafakkuriga bog'liq jarayonlarda ham aks etadi». [Begmatov A., Aliyeva K., Abdushukurov B. Rahbar va yangicha tafakkur, 2005]. Buning natijasida ma'naviy omillar shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi ob'ektiv va sub'ektiv omillar majmuasi to'g'risida so'z yuritish mumkin. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi va jamiyatning ma'naviy yangilanishi jarayonida ma'naviy omillarning ahamiyati bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar:

1. Bugungi ma'naviy yuksalish uchun muhim bo'lgan mamlakatimiz rivojlanishning strategik yo'nalishlari, xususan, jamiyatimiz yuksalishini ta'minlashga xizmat qiluvchi takliflarni ishlab chiqish maqsadida rivojlangan mamlakatlar ilg'or tajribasi va zamonaviy ilmiy yondashuvlarga asoslangan tizimli ilmiy-amaliy tadqiqotlarni o'tkazish;

2. Aholi turmush darajasi va farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-ma'rifiy omillarni aniqlash hamda tadqiq qilishning zamonaviy metodologiyasini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

3. Islohotlar va o'zgarishlar natijalari, jamiyatdagi yangilanish tamoyillari hamda ijtimoiy jarayonlarga munosabati, kayfiyati va ularga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, jamoatchilik fikrini o'rganish bo'yicha kompleks tadqiqotlarni amalga oshirish;

5. Jamiyatning turli qatlamlari va guruhlari, jumladan yoshlar, ayollar, keksalar, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi aholi vakillari bilan ishlashning ilmiy hamda amaliy asoslarini ishlab chiqish, bu jarayonni ma'naviy omillar ta'sirchanligini oshirish nuqtai nazaridan optimallashtirish imkoniyatlari va samarali vositalarini izlab topish.

Bibliografiya:

1. Shavkat Mirziyoyev Yangi O'zbekiston tarakkiyot strategiyasi. T., "O'ZBEKISTOH" 2022.
2. Begmatov. A, Aliyeva. K, Abdushukurov. B. Rahbar va yangicha tafakkur. –Toshkent: "Akademiya", 2005. -65 b;
3. Bekmurodov M. Bunyodkor shaxs ma'naviyati va mehnat tarbiyasi. Toshkent: Ma'naviyat, 2016. – B. 32.
4. Ma'naviyat: asosiy tushunchalar izohli lug'ati –Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009. B. 512.
5. Mo'minova Z. Ma'naviy borliqning sinergetik tahlili. – Samarqand: Zarafshon, 2016.
6. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari . T. "Universitet" 1998.
7. Xolbekov A. O'zlikni anglash /Jamiyat va boshqaruv. – Toshkent, 2007. -№ 4.- B. 83.
8. Teshayev N. N. Milliy ma'naviyat va milliy o'zlikni anglash. Ilmiy-ma'rifiy risola. Buxoro, "Durdona" nashriyoti, 2016 yil, 68-bet.

Transliteration

1. Shavkat Mirziyoev New Development Strategy of Uzbekistan. T., "UZBEKISTAN" 2022.

2. Begmatov. A, Alieva. K, Abdushukurov. B. Leader and a new way of life -Tashkent: "Asademy", 2005. -65 r;
3. Bekmurodov M. Srirituality of a sreative rerson and work edusation. Tashkent: Srirituality, 2016. - B. 32.
4. Srirituality: an exrlanatory distionary of the main sonserts -Tashkent: Rublishing house named after Gafur Ghulam, 2009. B. 512.
5. Muminova 3. Synergetis analysis of sriritual existense. Samarka Zarafshon, 2016.
6. Yusurov E. Sriritual foundations of human develorment. T. "Universi 1998.
7. Holbekov A. Self-awareness / Sosiety and management. Tashkent, 200 No. 4.- B. 83.
8. Teshaeв N. N. Awareness of national srirituality and national identity. Ssiense edusational treatise. Bukhara, "Durdona" rublishing house, 2016, 68

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000